

BATI AKDENİZ
SAYI:10 OCAK 1999

MİMARLIK

MERHABA-ODADAN-İNCELEME ARAŞTIRMA- PROJE UYGULAMA-SANAT
SOKAKLARIMIZ- YAYIN TANITIMI-BİLGİSAYAR- ARSİVDEN-ARKEOLOJİ

Kapak Desen ve Tasarım : Hasan ÇELİK - Mimar

İÇİNDEKİLER

• MERHABA	1
• ODADAN Bir günde Gaziantep.....	2-3-4-5
• İNCELEME ARAŞTIRMA Kırsal Yerleşmelerin tarihsel özellikleri ve sorunları.....	6-7-8-9
Alanya'nın merkezinde yaşayan halkın göç ettiği yaylalarda geleneksel evler.....	10-11-12-13-14
İzmir'in tarihi çevre dokusu ve koruma sorunları	15-16-17-18
Antalya Kaleiçi yerleşiminde Kilise yapıları	19-20
• PROJE UYGULAMA Bir öğrenci projesi.....	21-22-23-24-25-26-27-28
• SANAT - Ara Güler	29
- Çakıl Mozaik	30-31
• SOKAKLARIMIZ - 3808 sokak	32
• YAYIN TANITIMI - Erkut ŞAHİNBAŞ	33-34
• BİLGİSAYAR - 3D Studio	35-36
• ARŞİVDEN - 1970 yılında neler olacak	37-38
• ARKEOLOJİ - Doğu Nerede?.....	39-40

Bu onların zamanı, gençlerin, geleceğimiz'in, umutlarımız'ın zamanı. Biz "eskiler" her ne kadar herşeyi bilip"! tüm sayfaları doldurma hakkını kendimizde bulsak da zaman onların zamanı; Daha iyi görüyor, daha açık anlıyor ve doğrudan yaşıyorlar. Fosillere inat pırıl pırıl geleceğe bakıyorlar. Artık yazma sırası onlarda, okuma sırası da bizde.

Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencilerimle "Kurumsal Müzecilik" dersi kapsamında ele aldığımız "Anadolu Sanat" ana konusunu, 22 değişik alt başlıkta irdeleyen öğrencilerimizin yazılarının sadece "hocaları" tarafından okunup bir dolaba hapsedilen, kimsenin yararlanmadığı yazılar olmasına gönlüm razı olmadı ve bu yolda YÖK'ün ağır sınav ve ders sisteminde üretime geçemeyen öğrencilerimizi bir nebze de olsa yaşama katıp, kendi zamanlarının güncel sorunlarına kendi kalemleriyle sahip çıkma hakkını kazansınlar istedim. Bu nedenle 22 deneme arasında başarılı bulunduğumu burada, geri kalanının ilk 10 başlıklı da Antalya Kültür ve Sanat Bülteni'nde sizlere sunuyorum.

Doç.Dr. Nevzat ÇEVİK
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

“DOĞU NEREDE?”

Burak TAKMER
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Son Sınıf Öğrencisi

Doğu: Binlerce yıldır Batılaştırılma çabasının nesnesi, ama bir o kadar da modern Batı düşüncesi ve sanatının yediveren bereketi... Ya da "Doğu" gerçekte yok da, bir "Hayali Doğu" olarak Batılı Kafaların yarattığı bir imgelem, modernliğin günahlarından ruhları arındırmak için bir mistisizm... Doğu aslında hiç bir yerde ya da her yerde... Çünkü Batılı Kafaların dışında başkaca Doğu yok; ve çünkü Batı kendisi olduğu iddiası ile kendini tanımlamaya gerek duymuyor. İşte tanımlanmamış olan bu Batı nedir? Sorgulanmazlık mı, mutlak akıl mı, yoksa sadece ötekinin ötekisi mi? Bilimsel her soru yanıtını da kendinde içeriyor olmalıdır ve sorulmayan bir sorunun yanıtı da olmayacaktır: Öyleyse sorumluluktan kaçmadan bu soruyu kendimize soralım: Doğu Nerede ve biz O'nun neresindeyiz?

Modernizmin bölgesinde köklerini arayan bir toplumun çocukları olarak "Timmizim Doğusu" üzerine yeniden düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir kendini anlama çabasıdır da.. Belki Doğu'yu tekrar bu biçimde kullanmakla ona haksızlık etmiş olacağız ve bunda haklılık payı da var. Yalnız şunun akıldan çıkarılmaması gerekir: Ölümcül sınırın öte yanında Batı'nın olduğu dünyanın bu bölgesi üzerine daha samimi bir düşünüş içinde kendimizi anlamak istiyorsak-çünkü bu , aynı zamanda bizim de tarihimizdir-kök salacağımız toprağı gidip kendimizin bulması gerekmektedir. Sınırın ne tarafında olduğumuzu anlamak için onun her iki yakasındaki kültürleri eşit bir diyaloga çağırmalı-sadece Batı'nın konuşturulduğu bir monologdan farklı olarak-ve bunun koşullarını tarihin kendinde aramalıyız.

Doğu-Batı sorunu bu bağlamda bir coğrafya sorunu olduğu kadar bir an so-

runudur da.. Bu iki dünya arasındaki sınır nerede ve ne zaman çizildi? Bu iki kültür tarihin çeşitli anlarında karşılaştıklarında ne oldu?

Ne zaman ki çağdaş ilgi bu iki dünyanın yorumlanmasına yönelse, başlangıç noktası hep Pers Savaşları olmuştur. Üstelik bu konulara sırf Grekler'in nazarında değinilmiş, Persler'se bulanık bir ardalana yollanmıştır. Herodotos'un "Tarih"inde Doğu ve Batı, politik olarak kısaca özgürlük ve despotizm olarak özetlenebilecek iki karşıt yaşam biçimini temsil eder ve bu, aynı zamanda polis ve imparatorluk arasındaki bir ayrımı yansıtır. İşte Pers Savaşlarının az sonrasında dile gelen bu düşünce Doğu ile Batı'nın gerçek buluşma noktasına ışık tutmaktadır: Anadolu... Oysa Batının Tarih bilinci Hellenik damgayı öylesine derinden taşımaktadır ki Grek zaferi Batı kültürünün kökü olan Hellen uygarlığının açık üstünlük işareti olarak alınır ve bu "Pers Savaşları"nın Pers tarihinin de ana eksen olup olmadıkları sorusu hiç sorulmaz. Yine Knidos muharebesinde Pers donanmasına kumanda eden Atinalı amiral Konon'un zaferi Atina'nın zaferi olarak gösterilir. Yunanistan'ın başarısı öylesine büyüktür ki işişi alışık olmayan gözleri kolayca kör edebilir.

Yunan uygarlığına kadar durumu böylece özetlemek mümkün. Peki ya, söz konusu edilen bereketli hilal ve iki nehir arası topraklar olunca bu duruma karşı geliştirilen tavır ne olmuştur? Çünkü uygarlığın bir yerde bir kök salması gerekmektedir; paydası olunabilecek ve içinden modernizmin serpilip gelişebileceği bir kök: Ex oriente lux.. Uygarlığın beşiği bereketli hilal arkeolojinin de yardımı ile yadsınamaz bir gerçektir ne de olsa.. İşte böylesi uygun bir anda coğrafyacı tarihinin yardımına koşuyor ve yüksek İran dağları, mezopotamya düzlüğünde soğuk ve sisli Avrupa'nın bir uzantısı olarak gösteriliyor. Böylesine "Hayali" bir Doğu yanında böylesine hayali bir eşleme yadsınabilir mi? Tarihin üst üste yığıldığı katmanların bu durumda ne önemi olabilir ki? Bu çarpıtmadan yeni bir mitos yaratılabilir artık: Hind-Avrupa mitosu.. Peki Asya'daki Avrupa olarak görülen Pers ülkesi ne olmuştur da despotizmin özetlediği özgürlüğün sözcüsü Batı'nın ötekisi anlamında-Pers diyarına dönmüştür? Çünkü sahneye Klasik Atina girmiş ve Batı, üzerinde uygarlığını inşa edebileceği temelleri bulmuştur artık. Batı, uygarlığı adına aradığı köklerde ayrıksı uzantıları budayabilecektir rahatlıkla.. Ve barbar İran özelinde, Batılı olmayan tüm öğeler bir zamanlar tarihin şafağı ve şimdi karanlığı, daha sakın, daha çileci ve daha birleştirici tüm öğeler, artık bilinçli bir aşağılamaların nesnesi yapılabilirler.

Batı'nın Doğu'ya bu bakışının izlerini yine Grek yazınında takip etmek mümkündür; Grekler, Grek olmayan herkesi barbar olarak görüyorlardı. İlk olarak İyada'da geçen barbaro-phonos tanımı "bar-bar sesli" anlamında bir yansımayla türetilmiş oldukça masum bir terimdi önceleri. Ama özellikle 5.yy.'la birlikte "barboras" terimi kültürel aşağılamayı da içeren bilinçli bir çağırışım taşımaya başlamıştır.

Batılı kafalar, üzerinde buldukları ve hikayelerini oradan anlattıkları, coğrafi ve tinsel kökleri de olan bakış açılarını değiştirmeden İskender'in fetih hareketinin sonuçlarını doğru-tarafsız anlamında-yorumlayamayacaklar. Çünkü İskender'in fethi uygarlığın Doğu'ya taşınmasından ziyade kendini göstermeyen kendini dayatmayan anlamında Doğu'nun tanınması ve daha da ile-

ri giderek Doğu ruhunun Hellen dünyasına sızması olmuştur. Büyük İskender Avrupa'yı; o, Avrupa'nın uzantısı varsayılan İran'ın çok uzaklarına sürüklemiş ve Doğu'yu erittiği varsayılan Asa kütesinin içinde eritmiştir. Ve haleflerinin arasında bölük pörçük edilen antik dünya gözenekli bir sünger gibi Avrupa mitosunu emmiştir. Başka bir deyişle Doğu, Avrupa ruhunda kapanmayacak gedikler açmıştır. Üstelik Atina üstünlük çağı sona ermiş, sadece politik olarak değil sanatsal anlamda da Bergama, Aleksandria gibi Doğu merkezleri Atina'nın üstünlük menziline artık erişemediği sahneye çıkmıştır. Böylelikle Batı en güvenilir savunucusunu kaybetme tehlikesi ile yüzyüzedir. Ama tarihin bir cilvesi midir yoksa zorun tarihteki rolü müdür: Avrupa Büyük İskender'in peşinde bu yok oluşun eşiğinden, evrensellik iddiasını devralacak yepyeni bir güç yaratıp ayağını yeniden tarihin yığıldığı katmanlara basacağı bir zemin bularak kurtulmuştur : Roma ..

Roma ile birlikte Akdeniz dört yüzyıla yakın bir süre, Avrupa'nın Akdenizli Doğuya bakışının merceği olmuştur: *Mare nostrum*-Bizim deniz- bir Avrupa havuzudur artık... Doğu ise bu havuzun hep berisinde, ıssız ve kurak, öylece ötededir.

Ama nedendir söylenmez, tarihin akışı bir kez daha değişmiş ve Konstantin imparatorluğun merkezini Konstantinopolis adını alacak Bizans'ta kurmuştur. Roma dünyasının politik ve kültürel merkezinin doğuya kayması, Hellenistik deneyimi çağırıştırmaktadır ister istemez. Ve bu doğuya kayış daha önce nasıl Atina klasismini bulandırmışsa şimdi de Roma erdemlerine gölge düşürmektedir" Keyfe ve zorbalığa dayalı bir sistemin araçları çoğaldı, değerliliğini değil gösteriş ve şatafatın artması büyük Theodosius'un aşağılık ardıllarında özendirildi. Erdemli ve özgür bir halkı birleştiren en zorlu tehlike, yıkılmaya yüz tutmuş bir monarşinin fesat yuvalarını azdırır. Honarius ve Arkadius'un kalles gözdeleleri cumhuriyeti düşmanlara teslim ettiler. Konstantinopolis sarayı, Roma'nın horlanması, İtalya'nın mutsuzlukları ve Batı'nın yitişi karşısında kayıtsız ve ilgisiz kaldı" Peki gerçekten de Konstantinus ve haleflerinin saltanatı Juilius - Klaudiuslar veya Flaviuslar döneminden daha mı yozlaşmıştır? Doğu'nun bozucu etkileri suçlanacaksa Konstantin'den çok daha geriye gitmek gerekir. Daha Augustus, Aktium Savaşı'nın ardından, biraz da Antonius'a karşı geliştirilen bir tavır olsa da, Atina Klasismi karşısında Hellenistik mirası reddetmemiş miydi? Hatta çok daha önceleri, Cumhuriyet döneminde, Roma sanatı Hellenistik sanatın çok zaman karşısında idi.

Yine de Bizans Doğu'dan gelen bir Fatih elinde yıkıldı ve bu yenilginin mazereti üzerinde öyle eni konu düşünmeye de gerek yoktur: Doğunun yozlaştırıcı etkisi ile karşı karşıya kaldığında Bizans'ın yok olması gerekmektedir. Bizans yıkılmasına yıkılmıştır ama, bu yıkıntının toz dumanı ardında yeni bir sorun belirecektir: Antik mirasın veraseti... Alman hukukçu Rudolf von Jhering'in (1818-92) sözleri aranan varisi sadece resmileştirmektedir: "Roma , kendi gerçeğini dünyaya üç kere kabul ettirdi; birçok ulusu üç defa birlik halinde biraraya topladı. İlkinde, Romalılar'ın henüz siyasi varlıklarını korudukları dönemde, bu kaynaştırma bir devlet birliği içinde meydana getirildi. Siyasi yıkılmadan sonra ikinci büyük birlik, Kilise birliği şeklinde oldu. Üçüncüsü ise Roma Hukuku yoluyla gerçekleşti. Kısaca diyebilir ki Roma'nın tarihte oynadığı rolün önemi, O'nun sayesinde evrensellik ilkesinin ulus ilkesinden üs-

tün tutulmasıdır"

Hristiyan inancı Avrupalı Akdeniz'in birliğini temsil etmektedir ve modern Hristiyan Batı paradoksal bir biçimde, Doğu Roma İmparatorluğunda Yunan-Roma kültürünün sığınağını görmek eğilimindedir. Bu yukarıda da bahsettiğimiz Bizans mirası yanında Hristiyan mirasına sahip çıkmış olmakla da bir sitem içeriğindedir: Hristiyanlığın kabulü Roma İmparatorluğunun gerileyiş ve çöküşünde rol oynamıştır. Papazlar sabır ve korkaklık öğretisini başarıyla vaaz ediyorlar ve aşıyorlardı. Devrimli ve etkin erdemler bir topluma canlılık verdiği halde bunlar cesaretsizlendirildi ve askerlik ruhunun son kalıntıları manastır dehlizlerinde gömüldü.

Ama imdada bu sefer de teoloji yetişiyor ve Batı, Hristiyan felsefesinden bahsediyor: Hegel'e göre, görsel (estetik) Yunan - Roma inanışından sonra Hristiyanlık, İsa'nın ölümünde dışavurulan, tanrısız gözden yitildiği ve gözün hatırlatmaya dayalı akılla yer değiştirdiği bir inancı temsil etmekte ve bu yolla felsefi anlamda Hristiyanlık, sokrates-Platon idealar dünyasının ta kendisi olarak gösterilmektedir. Böylelikle teolojide Atina klasismi yeniden canlandırılmış ve Batı yeni bir mitosun eşiğine gelmiştir: Hristiyanlık.

Yadsınan ama sığınak da olan Bizans'la birlikte birleştirici unsur Hristiyanlıktır. Bununla birlikte, Akdeniz bir mutlu-Hristiyanlar havuzu iken 8. yy.la birlikte beklenmedik bir çamur duru suyu bulandırmaktadır: İslamiyet.. Avrupa'nın kalbine doğru bir virüs gibi hızla yayılan Müslümanlar, Akdeniz'deki kopuşun sorumlusu olarak gösterilirler. Bundan böyle *Mare nostrum*, asla geri dönmeyecek bir hülya olmuş; Batı bilincinde 8. yy.'la birlikte onmaz bir yara açılmıştır.

Bu önyargıların ötesinde, yukarıda da değindiğimiz gibi, Doğu ile Batının buluştuğu coğrafya Anadolu topraklarıdır. Bu, ilkin, tarihin şafağının Anadolu toprakları üzerinde doğmuş olmasının yanısıra Anadolu'nun bu birleşmenin sürgit anavatanı olması nedeniyle de doğrudur. Nitekim, dilbilimsel kanıtlarla son zamanlarda giderek daha fazla kabul görmeye başlayan bir görüş de Hint-Avrupa dilindeki bu aileye mensup halk grupları Batı olarak tanımladığımız, olgulara karşı tavır alma biçiminin öznelidirler - anavatanın Çatalhöyük merkezli Anadolu olduğudur. Yazılı tarih döneminde ise, daha 2. binyıl içinde Hitit devleti bu birbiri içinde erimenin potası olmuştur. İlk felsefi düşüncenin İbnia'da ortaya çıkması bir rastlantı değildir. Bu düşünce ortamının tarihi mantıksal izdüşümü II. Murşili'nin veba dualarına kadar takip edilebilir. Murşili burada, tanrıları, öfkelerine son vermedikleri takdirde artık kendilerine tapacak ve adakta bulunacak kimse kalmayacağı yönünde uyurma cüretini göstererek tanrıların otoritesine bir sınır çekmektedir. İşte bu düşünce ortamından kalıtla oluşu (genesis) tanrısız istemle değil de olguların kendileri ile açıklamayı deneyen laik İbnia düşüncesi kök salmıştır. Bu Pre - Sokratikler için karakteristik olan, her şeyi birleştiren Bir'i ilk başlangıç ilkesini araştırmak ve bunun için Doğa'ya, Doğa içindeki varlıklarına bakmaktır. Ama ne zaman ki Atina'ya taşınmıştır, felsefe artık her şeyi bölen, herşeyi birbirinden koparan kategoriler üzerine kurulmuştur. Bu, tam anlamı ile kopuş mitosudur.

Belki Doğu'nun kendisinin de yukarıda bahsedilen bu ölümcül sınırın ayırıcında olduğunu ve onu her şeyi birleştiren tanrısız bir söylemle ifade ettiğini belirtmek yerinde olacaktır; "Doğu da Allah'ındır, Batı da Allah'ın .." (Kur'anı Kerim, Bakara, 142)